

**ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA
UNIVERSITÁRIA: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, GESTÃO DE
PRONTUÁRIOS E FLUXO ASSISTENCIAL**

TITLE (English)

Responsibilities of the Reception Staff in a University Dental Clinic: Administrative Organization, Patient Record Management and Clinical Workflow

AUTORES

Mariana Nolasso Ribeiro¹

Marisa Alves Araújo²

Talitha Maria Cabral Oliveira³

Discente e do curso de Odontologia e Responsável técnica da Clínica Odontológica da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), Goiânia, Brasil.

² Docente e do curso de Odontologia e Responsável técnica da Clínica Odontológica da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), Goiânia, Brasil.

³ Docente e do curso de Odontologia da Clínica Odontológica da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), Goiânia, Brasil.

RESUMO (até 250 palavras)

A organização administrativa das clínicas odontológicas universitárias é fundamental para garantir o adequado funcionamento das atividades assistenciais e acadêmicas. Nesse contexto, o setor de recepção desempenha papel essencial na gestão do fluxo de pacientes, no controle dos prontuários clínicos e na organização das demandas relacionadas ao atendimento odontológico.

O presente manual técnico tem como objetivo estabelecer diretrizes operacionais para a atuação da secretaria da clínica odontológica universitária, abordando aspectos relacionados ao controle e organização dos prontuários, gestão de agendamentos, apoio ao fluxo clínico dos estudantes,

comunicação com docentes e pacientes, além da organização administrativa das rotinas assistenciais.

A padronização dessas atividades contribui para a melhoria da organização institucional, segurança da informação clínica e otimização do fluxo de atendimento nas clínicas odontológicas universitárias. Dessa forma, a implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) fortalece a eficiência administrativa e promove um ambiente clínico estruturado e seguro para alunos, professores e pacientes.

PALAVRAS-CHAVE (3–5, DeCS)

Gestão em Saúde; Clínica Odontológica Universitária; Prontuário Odontológico; Organização Administrativa; Protocolos Operacionais.

ABSTRACT (até 250 palavras)

Administrative organization in university dental clinics is essential to ensure the proper functioning of both clinical and academic activities. In this context, the reception sector plays a fundamental role in managing patient flow, controlling clinical records, and organizing demands related to dental care.

This technical manual aims to establish operational guidelines for reception staff working in university dental clinics, addressing aspects related to the management and organization of patient records, appointment scheduling, support for the clinical workflow of students, communication with faculty members and patients, and administrative organization of clinical routines.

The standardization of these activities contributes to improved institutional organization, protection of clinical information, and optimization of patient care flow in university dental clinics. Therefore, the implementation of Standard Operating Procedures strengthens administrative efficiency and promotes a structured and safe clinical environment for students, faculty members, and patients.

KEYWORDS (3–5, MeSH)

Health Management; University Dental Clinic; Dental Records; Administrative Organization; Operational Protocols.

INTRODUÇÃO

As clínicas odontológicas vinculadas às instituições de ensino superior desempenham papel fundamental na formação de cirurgiões-dentistas, integrando ensino, pesquisa e assistência à comunidade. Nesse ambiente, além das atividades clínicas supervisionadas, é necessária uma estrutura administrativa eficiente que permita a organização adequada do fluxo de pacientes e a gestão das informações clínicas (COSTA et al., 2013).

Entre os setores responsáveis pelo funcionamento das clínicas odontológicas universitárias, a recepção ou secretaria exerce papel estratégico na organização do atendimento, no gerenciamento de prontuários e no controle das rotinas administrativas. A correta gestão dessas atividades contribui para a segurança das informações clínicas, a continuidade do cuidado ao paciente e a eficiência do fluxo assistencial (ANVISA, 2006).

O prontuário odontológico constitui documento legal que reúne todas as informações referentes ao atendimento do paciente, incluindo dados clínicos, diagnósticos, planejamento terapêutico e procedimentos realizados. Dessa forma, sua organização e controle devem seguir normas éticas e legais que garantam a confidencialidade e a integridade das informações registradas (BRASIL, 2002).

Além disso, a organização administrativa das clínicas universitárias deve estar alinhada às normas de biossegurança e às boas práticas em serviços de saúde, contribuindo para a redução de riscos ocupacionais e para a melhoria da qualidade do atendimento prestado (CDC, 2016; WHO, 2018).

Diante da importância da gestão administrativa no funcionamento das clínicas odontológicas universitárias, torna-se fundamental estabelecer diretrizes operacionais claras que orientem as atribuições do setor de recepção. Assim, o presente manual técnico tem como objetivo padronizar as atividades administrativas da clínica odontológica da Faculdade Unida de Campinas, contribuindo para a organização institucional, segurança das informações clínicas e eficiência do fluxo de atendimento.

OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo padronizar e estabelecer diretrizes operacionais para a atuação da secretaria da Clínica Odontológica da Faculdade Unida

de Campinas (FacUnicamps), garantindo organização administrativa, controle adequado dos prontuários e apoio ao fluxo de atendimento clínico.

GESTÃO DE PRONTUÁRIOS

Os prontuários odontológicos permanecem sob responsabilidade da recepção da clínica. O/a recepcionista é responsável pela organização, guarda e distribuição dos prontuários aos alunos responsáveis pelo atendimento.

Os prontuários constituem documentos legais e, portanto, não podem ser retirados das dependências da clínica. Após a finalização do atendimento, devem ser devolvidos imediatamente ao setor de recepção para armazenamento adequado.

Além do prontuário físico, a recepção deve operar o sistema de prontuário eletrônico Controle Odonto, responsável pela organização das informações clínicas e administrativas relacionadas aos atendimentos.

ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO

O fluxo de atendimento clínico envolve a circulação dos alunos por diferentes setores da clínica até o início e a conclusão do atendimento. A recepção desempenha papel fundamental na organização desse fluxo, sendo responsável pela entrega de prontuários, orientação inicial e controle dos agendamentos.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA

Turno matutino:

08:00 às 11:00

Turno noturno:

18:00 às 21:50

O/a recepcionista deve abrir a clínica 50 minutos antes do início do atendimento e fechá-la 50 minutos após o término das atividades clínicas.

O acesso à clínica deve ocorrer exclusivamente pela entrada principal, sendo proibida a utilização da porta lateral de emergência.

AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Cabe à recepção organizar:

- agendamento dos pacientes
- distribuição dos boxes clínicos
- pré-agendamento de atendimentos especializados
- registro das consultas subsequentes

A organização desses processos contribui para a otimização do fluxo clínico e para a adequada utilização da infraestrutura da clínica odontológica.

ORGANIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

Determinados procedimentos exigem organização prévia por parte da recepção.

Endodontia

Procedimentos endodônticos devem ser previamente agendados e confirmados com o professor responsável pela área com antecedência mínima de uma semana.

Prótese

Os procedimentos protéticos são realizados com apoio de laboratório terceirizado. O pagamento dos serviços laboratoriais é realizado diretamente ao protético responsável. A recepção é responsável pelo controle de entrega e recebimento dos trabalhos protéticos, mediante registro em ficha específica.

ROTINA ADMINISTRATIVA DA RECEPÇÃO

Entre as principais atribuições da recepção destacam-se:

- Organização dos prontuários antes do início do atendimento
- controle de retirada e devolução dos prontuários
- verificação semanal de materiais administrativos (prontuários em branco, receituários e atestados)

- acompanhamento do estado de funcionamento dos boxes clínicos
- comunicação de danos ou irregularidades ao responsável técnico da clínica
- organização dos agendamentos para as semanas subsequentes

CONDUTA PROFISSIONAL

O/a recepcionista deve manter postura profissional e tratar alunos, pacientes e professores com cordialidade e respeito. É proibido fornecer cópias de chaves administrativas aos alunos ou permitir o acesso indevido aos armários da recepção.

Também não é permitido consumir alimentos ou bebidas nas dependências da clínica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A padronização das atividades administrativas desempenhadas pela secretaria da clínica odontológica contribui significativamente para a organização institucional, segurança das informações clínicas e eficiência do fluxo de atendimento. A implementação de Procedimentos Operacionais Padrão fortalece a integração entre gestão administrativa, ensino e assistência, garantindo um ambiente clínico estruturado e adequado à formação de profissionais da área da saúde.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos**. Brasília: ANVISA, 2006.

BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. **Código de Ética Odontológica**. Brasília: CFO, 2002.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Guidelines for infection control in dental health-care settings**. Atlanta: CDC, 2016.

COSTA, A. P. S. et al. **Qualidade técnica e satisfação relacionadas às próteses totais**. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 453-460, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities**. Geneva: WHO, 2018.

